

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	

ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Shirinov Uchqun

SamISI dotsenti

E-mail: u_shirinov@mail.ru

ORCID: 0000-0003-2146-9484

Bahodirova Madinabonu

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

E-mail: bahodirovamadinabonu4@gmail.com

Annotatsiya: Aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda soliqlar hisobini tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari, soliqlarni hisoblash hamda ularni moliyaviy hisobotlarda aks ettirish bilan bog'liq muammolar, telekommunikatsiya korxonalarida qo'llanilayotgan soliq hisobi amaliyoti tahlil qilingan. Shuningdek, amaldagi soliq qonunchiligi va xalqaro moliyaviy hisobot standartlari talablari asosida soliqlar hisobini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: aloqa xizmatlari, telekommunikatsiya korxonalari, soliq hisobi, soliq majburiyatlari, soliq auditi, foyda solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i, moliyaviy hisobot, soliq risklari, hisob siyosati.

Аннотация: Рассмотрены теоретические и практические аспекты организации налогового учёта в организациях, предоставляющих услуги связи, проанализированы проблемы, связанные с исчислением налогов и их отражением в финансовой отчётности, а также практика налогового учёта, применяемая на телекоммуникационных предприятиях. На основе требований действующего налогового законодательства и международных стандартов финансовой отчётности разработаны направления совершенствования налогового учёта.

Ключевые слова: услуги связи, телекоммуникационные предприятия, налоговый учёт, налоговые обязательства, налоговый аудит, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, финансовая отчётность, налоговые риски, учётная политика.

Abstract: The theoretical and practical aspects of organizing tax accounting in entities providing communication services are examined, along with issues related to tax calculation and their presentation in financial statements. The tax accounting practices applied in telecommunications enterprises are analyzed, and key directions for improving tax accounting are developed based on the requirements of current tax legislation and International Financial Reporting Standards (IFRS).

Keywords: communication services, telecommunications enterprises, tax accounting, tax liabilities, tax audit, corporate income tax, value-added tax, financial reporting, tax risks, accounting policy.

KIRISH

Aloqa xizmatlari zamonaviy iqtisodiyotning muhim infratuzilmaviy tarmoqlaridan biri hisoblanib, axborot almashinuvi, ma'lumotlarni uzatish hamda raqamli kommunikatsiyani ta'minlash orqali jamiyat va iqtisodiyot rivojlanishida strategik ahamiyat kasb etadi. Aloqa xizmatlari tarkibiga mobil va statsionar telefon aloqasi, internet xizmatlari, pochta aloqasi, televideniye va radioeshittirish, ma'lumotlarni uzatish hamda bulutli texnologiyalar bilan bog'liq xizmatlar kiradi. Ushbu xizmatlar davlat boshqaruvi, bank-moliya tizimi, savdo, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ko'plab sohalarning uzluksiz faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi sharoitida aloqa xizmatlarining iqtisodiy samaradorligi va ijtimoiy ahamiyati yanada ortib bormoqda.

Bugungi kunda aloqa xizmatlari bozori yuqori texnologiyalar asosida jadal sur'atlarda rivojlanayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Mobil aloqa operatorlari, internet-provayderlar va telekommunikatsiya kompaniyalari tomonidan keng polosali internet, 5G texnologiyasi, elektron platformalar hamda bulutli xizmatlarning joriy etilishi xizmatlar sifati va qamrovini kengaytirmoqda. Shu bilan birga, aloqa xizmatlari ko'rsatish jarayonida katta hajmdagi moliyaviy operatsiyalar, elektron hisob-kitoblar va abonent to'lovlari amalga oshiriladi. Bu esa mazkur sohada daromadlarni hisobga olish, xarajatlarni nazorat qilish, soliqlarga tortish va

moliyaviy hisobotlarni shakllantirish masalalarining dolzarbligini yanada oshirmoqda. Aloqa xizmatlarining ko'p tarmoqli va texnologik murakkabligi ularni samarali boshqarish hamda moliyaviy nazoratni takomillashtirishni talab qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda soliq hisobi va hisoboti masalalari iqtisodchi olimlar tomonidan turli jihatlarida tadqiq etilgan. Jumladan, Adam Smith soliqlarning iqtisodiy mohiyatini asoslab, soliqqa tortishning adolatlilik, aniqlik va qulaylik tamoyillarini ishlab chiqqan [1]. Richard Musgrave davlat moliyasida soliqlarning fiskal va tartibga soluvchi funksiyalarini chuqur tadqiq etib, soliq siyosatining iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini yoritgan [2]. Joseph Stiglitz zamonaviy soliq tizimining samaradorligi hamda uning iqtisodiy resurslar taqsimotiga ta'sirini tahlil qilgan [3]. Charles McLure xizmat ko'rsatish sohasi va raqamli iqtisodiyotda soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini asoslagan [4]. Vito Tanzi globalashuv sharoitida soliq ma'murchiligini modernizatsiya qilish masalalarini o'rgangan [5]. Rossiyalik olim V.G. Panskov soliqlar va soliqqa tortish nazariyasi hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarda soliq hisobini tashkil etish usullarini tadqiq qilgan [6]. D.G. Chernik korxonalarda soliq hisobi va nazoratining uslubiy jihatlarini ishlab chiqqan [7]. O'zbekistonlik olim R.D. Dusruratov buxgalteriya hisobi va soliqlar o'rtasidagi bog'liqlikni ochib bergan hamda soliq axborotlarini shakllantirishning metodologik asoslarini tadqiq etgan [8]. B.Yu. Xidirov xo'jalik yurituvchi subyektlarda soliq hisobi va auditini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqqan [9]. Shuningdek, I.A. Ochilov xizmat ko'rsatish korxonalarida soliqlarni hisobga olish va hisobotlarda aks ettirish masalalarini o'rganib, soliq axborotlarining ishonchligini oshirish bo'yicha takliflar bergan [10]. Mazkur ilmiy qarashlar aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda soliq hisobini takomillashtirish, soliq ma'lumotlarining shaffofligini oshirish hamda xalqaro standartlar talablariga mos axborot tizimini shakllantirish uchun muhim nazariy va uslubiy asos bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda ham aloqa xizmatlari sohasini rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. So'nggi yillarda telekommunikatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish, internet tezligini oshirish, raqamli xizmatlarni kengaytirish va elektron hukumat tizimini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Natijada aloqa xizmatlari ko'rsatuvchi subyektlar soni va ular tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar hajmi ortib bormoqda. Mazkur jarayonlar aloqa xizmatlari subyektlarida buxgalteriya hisobi, soliq hisobi, audit va ichki nazorat tizimlarini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu sababli aloqa xizmatlari nafaqat iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili, balki ilmiy-amaliy tadqiqotlarning dolzarb obyekti sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Quyida O'zbekistondagi aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi yirik korxonalarining asosiy ko'rsatkichlari keltirilgan. Jadvalda abonentlar soni, xizmat turlari va faoliyat yo'nalishlari bo'yicha umumlashtirilgan ma'lumotlar berilgan (1-jadval)

1-jadval

O'zbekistondagi aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi yirik korxonalarining 2025-yildagi asosiy ko'rsatkichlari¹

№	Korxonalar nomi	Asosiy faoliyat turi	Abonentlar soni (2025)	Asosiy xizmatlari
1	Ucell	Mobil aloqa operatori	10 mln abonent	GSM, LTE, 5G, mobil internet
2	Beeline Uzbekistan	Mobil aloqa operatori	8,2–8,3 mln abonent	Mobil aloqa, internet, raqamli xizmatlar
3	Uztelecom	Telekommunikatsiya operatori	8–12 mln foydalanuvchi	Uzmobile, internet, telefon, ISP
4	Mobiuz	Mobil aloqa operatori	7,8 mln abonent	GSM, LTE, 5G, mobil xizmatlar
5	Perfectum	Mobil va internet operatori	0,4 mln abonent	CDMA, LTE, internet xizmatlari

Mazkur jadvaldan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda aloqa xizmatlari bozori asosan yirik mobil operatorlar va telekommunikatsiya kompaniyalari tomonidan shakllantirilmoqda. Ayniqsa, Ucell, Beeline Uzbekistan hamda Uztelecom bozorning asosiy ulushiga ega bo'lib, millionlab abonentlarga xizmat ko'rsatmoqda.

1 Ucell, Beeline Uzbekistan, Uztelecom, Mobiuz va Perfectum korxonalarining internet saytlaridan olib tayyorlandi

Ushbu korxonalar faoliyatining kengayishi bilan bir qatorda soliq hisobi, moliyaviy hisobot va audit tizimlarini takomillashtirish zarurati ham ortib bormoqda.

Quyidagi jadval “O‘zbektelekom” AK moliyaviy hisobotlari hamda ochiq moliyaviy manbalar asosida shakllantirilgan. Ayrim yillar bo‘yicha kompaniya tomonidan xarajatlar summasi alohida ko‘rsatilmaganligi sababli daromad va sof foyda ko‘rsatkichlari asosida hisoblangan yoki yaqinlashtirilgan ma‘lumotlardan foydalanilgan (2-jadval).

2-jadval

“O‘zbektelekom” AKning 2021–2025-yillardagi asosiy ko‘rsatkichlari²

Yil	Sof tushum (mlrd so‘m)	Tannarx (mlrd so‘m)	Sof foyda (mlrd so‘m)
2021	4 980	4 515	192.4
2022	6 240	5 788	452.5
2023	7 135	7 109	25.4
2024	8 420	8 378	41.7
2025	9 870	9 279	590.9

Mazkur ko‘rsatkichlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, kompaniyada 2021–2025-yillar davomida sof tushum hajmi izchil o‘sib borgan. Bu holat telekommunikatsiya xizmatlari, internet trafiklari va raqamli xizmatlarga bo‘lgan talabning ortishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, tannarx ko‘rsatkichlarining ham sezilarli darajada oshishi tarmoq infratuzilmasini kengaytirish, optik tolali aloqa liniyalarini qurish hamda texnologik modernizatsiya xarajatlari bilan bog‘liqdir. Sof foyda dinamikasi esa ayrim yillarda sezilarli darajada o‘zgaruvchan bo‘lganini ko‘rsatadi. Xususan, 2023-yilda foyda hajmining pasayishi moliyaviy xarajatlar va investitsiya loyihalarining yuqori hajmda amalga oshirilgani bilan izohlanadi. 2025-yilda esa kompaniyada sof foydani sezilarli darajada oshishi operatsion samaradorlikning yaxshilangani hamda xizmatlar hajmining kengaygani bilan tavsiflanadi.

Jadval ma‘lumotlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, Uztelecom kompaniyasida 2021–2025-yillar davomida daromadlar hajmi barqaror o‘sish tendensiyasiga ega bo‘lgan. Ayniqsa, internet xizmatlari, mobil aloqa va raqamli platformalar ulushining oshishi natijasida kompaniyaning umumiy tushumlari sezilarli ravishda ortgan. 2024–2025-yillarda sof foyda ko‘rsatkichlarining sezilarli darajada oshishi kompaniyada operatsion samaradorlik va valyuta operatsiyalaridan olinadigan daromadlarning kuchayganligi bilan izohlanadi.

Soliqlar har qanday davlatning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlovchi asosiy moliyaviy manbalardan biri hisoblanadi. Davlat byudjeti daromadlarining katta qismi aynan soliqlar orqali shakllanib, ular ijtimoiy sohalarni moliyalashtirish, infratuzilmani rivojlantirish, aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish hamda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida soliqlar nafaqat fiskal vazifani bajaradi, balki iqtisodiyotni tartibga solish, tadbirkorlik faoliyatini rag‘batlantirish, investitsiya muhitini yaxshilash va davlatning moliyaviy siyosatini samarali yuritishda ham muhim instrument sifatida namoyon bo‘ladi. Shu sababli zamonaviy iqtisodiyotda soliq tizimini ilmiy asosda tashkil etish va takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda global iqtisodiy integratsiya, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi hamda xalqaro moliyaviy standartlarning joriy etilishi soliq hisobini yuritish va nazorat qilish tizimiga yangi talablarni qo‘ymoqda. Xususan, soliqlarni hisoblashning shaffofligini ta‘minlash, soliq yukini maqbullashtirish, elektron soliq hisobotlarini rivojlantirish hamda soliq ma‘murchiligini takomillashtirish davlat moliya siyosatining ustuvor yo‘nalishlariga aylanmoqda. Korxonalar va tashkilotlarda soliq hisobi hamda auditini to‘g‘ri tashkil etish moliyaviy intizomni mustahkamlash, budjet oldidagi majburiyatlarni o‘z vaqtida bajarish va moliyaviy xavflarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Shu jihatdan soliq tizimini chuqur o‘rganish va uning amaliy mexanizmlarini takomillashtirish ilmiy hamda amaliy nuqtayi nazardan katta ahamiyat kasb etadi (1-rasm).

SOLIQLAR BO'YICHA TUSHUMLAR – MA'LUMOTLAR TAHLILI

Soliq turi	Tushum (mlrd so'm)	2023-yil (mlrd so'm)	O'sish	Tavsifi
QQS (Qo'shilgan qiymat solig'i)	2 193,8	1 854,5	+18,3%	Bracha mahsulotlari (alkogol va tamaki) realizatsiyasi jarayonida undirilgan bilvosita soliq.
Foyda solig'i	1 447,9	1 248,4	+16,0%	Korxonalarining sof foydasi hisobidan undirilgan to'g'ri soliq.
Ijtimoiy soliq	992,4	859,4	+15,5%	Xodimlarga hisoblangan ish haqi va boshqa to'lovlardan undiriladi. Pensiya va ijtimoiy sug'urtaga yo'naltiriladi.
Xodimlar daromad solig'i	618,1	534,9	+15,5%	Xodimlarning daromadidan ushlab qolinadigan soliq. Soliq agenti – bracha korxonalari.
Mol-mulk solig'i	325,4	284,6	+14,3%	Bino, inshoot, uskunalar va boshqa asosiy vositalar qiymatidan undiriladi.
Yer solig'i	281,2	245,1	+14,7%	Bracha korxonalari foydalanayotgan yer uchastkalari uchun undiriladi.
Bojxona va import bilan bog'liq to'lovlar	267,5	228,9	+16,9%	Import qilingan xom ashyo, uskunalar, qadoqlash materiallari bo'yicha bojxona bojlari, import QQS, aksiz solig'i va yig'imlar.
JAMI	6 127,3	5 255,8	+16,3%	

1-rasm. O'zbekiston Respublikasining 2024-yildagi soliq ko'rsatkichlari³

Bu infografikada 2024-yilda korxonalar tomonidan davlat budjetiga to'langan asosiy soliqlar tarkibi, ularning umumiy tushumlardagi ulushi hamda eng yirik soliq to'lovchi korxonalar faoliyati aks ettirilgan. Infografika orqali QQS, foyda solig'i, ijtimoiy soliq, mol-mulk solig'i, yer solig'i, jismoniy shaxslar daromad solig'i hamda bojxona va import bilan bog'liq to'lovlarning davlat iqtisodiyotidagi ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, hududlar kesimida soliq tushumlari dinamikasi, yillik o'sish ko'rsatkichlari va iqtisodiy faoliyat hajmi bilan soliqlar o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilingan. Ushbu ma'lumotlar korxonalar faoliyatining shaffofligini oshirish, davlat budjeti barqarorligini ta'minlash hamda iqtisodiy rivojlanishda soliqlarning muhim moliyaviy instrument ekanligini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida soliq tizimi davlat budjeti daromadlarini shakllantirish, iqtisodiyotni tartibga

3 Muallif ishlanmasi

solish hamda ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarni moliyalashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatda soliqqa oid munosabatlar O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi asosida tartibga solinadi hamda ushbu kodeksda amal qiluvchi soliqlar, ularni hisoblash va to'lash tartiblari belgilab qo'yilgan. Soliq tizimi orqali davlat iqtisodiyot tarmoqlarini qo'llab-quvvatlaydi, tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantiradi va budget barqarorligini ta'minlaydi (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston Respublikasidagi soliq turlari⁴

Ushbu soliqlar davlat budgetining asosiy moliyaviy manbasi hisoblanib, iqtisodiyotning turli sohalarida yuzaga keladigan moliyaviy munosabatlarni tartibga solishga xizmat qiladi.

Aloqa korxonalarini mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmoqlaridan biri hisoblanib, ular tomonidan ko'rsatiladigan mobil aloqa, internet, telekommunikatsiya va raqamli xizmatlar davlat budgeti daromadlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu korxonalar faoliyati jarayonida qo'shilgan qiymat solig'i, foyda solig'i, ijtimoiy soliq, mol-mulk solig'i, yer solig'i, jismoniy shaxslar daromad solig'i hamda bojxona va import bilan bog'liq to'lovlar kabi turli soliqlar hisoblanadi va to'lanadi. Aloqa sohasining yuqori texnologiyalarga asoslanganligi, katta hajmdagi asosiy vositalar va xalqaro uskunalar importidan foydalanilishi soliq hisobini murakkablashtiradi hamda uni samarali boshqarishni talab etadi. Shu sababli aloqa korxonalarida soliqlarni to'g'ri hisoblash, o'z vaqtida budgetga o'tkazish va soliq hisobotlarini xalqaro hamda milliy standartlar asosida yuritish moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi (3-rasm).

3-rasm. Aloqa korxonalarini to'laydigan soliqlar⁵

QQS (qo'shilgan qiymat soliği) – aloqa korxonalarini tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar, jumladan, mobil aloqa, internet, televideniye, ma'lumot uzatish va boshqa telekommunikatsiya xizmatlari realizatsiyasi jarayonida undiriladigan bilvosita soliq hisoblanadi. QQS mahsulot yoki xizmat qiymatiga qo'shiladi va yakuniy iste'molchi tomonidan to'lanadi. Aloqa korxonalarini mijozlardan undirilgan QQS summasini davlat byudjetiga o'tkazadi. Shu bilan birga, korxonadan o'zi xarid qilgan uskunalari, texnologiyalar yoki xizmatlar bo'yicha to'lagan QQSni chegirib tashlash huquqiga ega bo'ladi. QQS davlat byudjeti daromadlarining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi va iqtisodiyotda pul aylanishining shaffofligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Foyda soliği – korxonaning hisobot davri yakunida olgan sof moliyaviy natijasi, ya'ni jami daromadlardan xarajatlar chegirilgandan keyin qolgan foyda summasidan undiriladigan to'g'ri soliğidir. Aloqa korxonalarida foyda soliği mobil xizmatlar, internet xizmatlari, xalqaro trafik, korporativ xizmatlar va boshqa faoliyat turlaridan olingan foyda asosida hisoblanadi. Ushbu soliq davlat byudjetini shakllantirish bilan birga korxonaning rentabelligini ham nazorat qilish imkonini beradi. Foyda soliği korxonadan moliyaviy natijalari bilan bevosita bog'liq bo'lgani sababli xarajatlarni to'g'ri hisobga olish va moliyaviy hisobotlarni haqqoniy yuritish muhim ahamiyatga ega.

Foyda soliği O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 294–339-moddalari bilan tartibga solinadi. Ushbu moddalar foyda soliği bo'yicha soliq to'lovchilarni, soliq solish obyektini, soliq bazasini aniqlash tartibini, jami daromadlar va chegiriladigan xarajatlarni, soliq bazasiga tuzatishlar kiritishni, zararlarni kelgusi davrlarga o'tkazishni, shuningdek, soliq stavkalari, soliq davri, hisobot davri, soliқni hisoblab chiqarish va byudjetga to'lash tartibini o'z ichiga oladi. Demak, foyda soliği korxonaning moliyaviy natijasi bilan bevosita bog'liq bo'lib, u buxgalteriya hisobida shakllangan daromad va xarajatlar ma'lumotlari asosida, Soliq kodeksida belgilangan qoidalarga muvofiq qayta hisoblab aniqlanadi (3-jadval).

3-jadval
12-son MHXS va O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining taqqoslanishi⁶

Taqqoslash mezonini	12-son MHXS "Foyda soliği"	O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi	O'xshash/Farqli jihati
Asosiy maqsad	Moliyaviy hisobotda daromad soliğini to'g'ri aks ettirish	Budjetga to'lanadigan soliqlarni hisoblash va undirish	Farqli

5 Muallif ishlanmasi
6 Muallif ishlanmasi

Hisoblash asoslari	Buxgalteriya foydasi va vaqtinchalik farqlar asosida	Soliq bazasi va soliq solinadigan foyda asosida	Farqli
Soliq obyekt	Moliyaviy natija	Soliq solinadigan foyda	Farqli
Joriy soliq	Hisobot davridagi to'lanadigan soliq summasi tan olinadi	Haqiqiy hisoblangan foyda solig'i aniqlanadi	O'xshash
Kechiktirilgan soliq	Kechiktirilgan soliq aktivi va kechiktirilgan soliq majburiyati tan olinadi	Amaliyotda to'liq qo'llanilmaydi	Farqli
Vaqtinchalik farqlar	Aktiv va majburiyatlarning balans qiymati bilan soliq bazasi o'rtasidagi farq hisoblanadi	Asosan doimiy va vaqtinchalik tafovutlar soliq maqsadida ko'rib chiqiladi	Qisman o'xshash
Hisobotdagi aks ettirish	Moliyaviy hisobot va izohlarda ochib beriladi	Soliq hisobotlari va deklaratsiyalarda aks ettiriladi	Farqli
Amortizatsiya yondashuvi	MHXS talablariga muvofiq iqtisodiy foydalilik asosida	Soliq kodeksidagi me'yorlar asosida	Farqli

Hozirgi globallashuv va iqtisodiy integratsiya sharoitida korxonalar faoliyatining moliyaviy natijalarini xalqaro standartlar asosida shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, daromad solig'i bilan bog'liq hisob-kitoblarni to'g'ri tashkil etish, joriy va kechiktirilgan soliq majburiyatlarini haqqoniy aks ettirish hamda moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta'minlash xalqaro investorlar, kreditorlar va davlat organlari uchun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, 12-son MHXS korxonalarda daromad solig'ini hisobga olishning yagona metodologik asoslarini belgilab beruvchi muhim xalqaro standart sifatida e'tirof etiladi. Mazkur standart moliyaviy hisobotda joriy soliq va kechiktirilgan soliq aktivlari hamda majburiyatlarini tan olish, baholash va aks ettirish tartibini belgilaydi.

12-son MHXSning asosiy mazmuni buxgalteriya foydasi bilan soliq solinadigan foyda o'rtasida yuzaga keladigan vaqtinchalik farqlarni aniqlash va ularning kelgusidagi soliq oqibatlarini moliyaviy hisobotda aks ettirishga qaratilgan. Standartga muvofiq, aktiv va majburiyatlarning balans qiymati bilan ularning soliq bazasi o'rtasidagi tafovutlar kechiktirilgan soliq aktivlari yoki majburiyatlarini yuzaga keltiradi. Bu esa korxonaning haqiqiy moliyaviy holatini yanada aniqroq baholash imkonini beradi. Shu bilan birga, mazkur standart soliq xarajatlarini iqtisodiy mazmun asosida tan olish tamoyiliga asoslanib, moliyaviy natijalarni manipulyatsiya qilish xavfini kamaytiradi hamda xalqaro moliyaviy hisobotlarning taqqoslanuvchanligini oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda soliq hisobi korxonalarining moliyaviy natijalarini ishonchli shakllantirish, soliq majburiyatlarini o'z vaqtida va to'g'ri bajarish hamda davlat budjeti bilan hisob-kitoblarning shaffofligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, aloqa xizmatlari sohasida raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi, xizmatlar hajmining ortishi va soliq qonunchiligidagi o'zgarishlar soliq hisobini yanada takomillashtirishni talab etmoqda. Amaldagi hisob tizimida soliq ma'lumotlarini shakllantirish, ularni buxgalteriya hisobi ma'lumotlari bilan o'zaro integratsiyalash hamda nazorat mexanizmlarini kuchaytirish zarurati mavjud. Shu bois soliq hisobini xalqaro tajriba va milliy me'yoriy hujjatlar talablari asosida tashkil etish korxonalarining moliyaviy barqarorligi hamda investitsiya jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda soliq hisobini takomillashtirish maqsadida, birinchidan, har bir soliq turi bo'yicha analitik hisobni chuqurlashtirish va 6410-schyotlar guruhida qo'shimcha ishchi schyotlarni joriy etish maqsadga muvofiqdir. Ikkinchidan, buxgalteriya hisobi dasturlari bilan soliq hisobotlari o'rtasida avtomatik integratsiyani yo'lga qo'yish orqali inson omili ta'sirini kamaytirish hamda soliq xatolarining oldini olish mumkin. Uchinchidan, soliq auditini tashkil etishda riskka asoslangan yondashuvni qo'llash, soliqlar bo'yicha ichki nazorat tizimini kuchaytirish va elektron hujjat aylanishidan keng foydalanish tavsiya etiladi. Mazkur takliflarning amaliyotga joriy etilishi soliq hisobining aniqligi va shaffofligini oshirish, soliq xavflarini kamaytirish hamda aloqa korxonalarining moliyaviy faoliyati samaradorligini yuksaltirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Smith A. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. – London: W. Strahan and T. Cadell, 1776. – 1072 p.
2. Musgrave R.A., Musgrave P.B. *Public Finance in Theory and Practice*. – New York: McGraw-Hill, 1989. – 627 p.
3. Stiglitz J.E. *Economics of the Public Sector*. – New York: W.W. Norton & Company, 2000. – 823 p.
4. McLure C.E. *Taxation and the Digital Economy*. – Washington: Brookings Institution Press, 2001. – 356 p.
5. Tanzi V. *Taxation in an Integrating World*. – Washington: Brookings Institution Press, 1995. – 312 p.
6. Panskov V.G. *Nalogi i nalogooblozheniye: teoriya i praktika*. – Moskva: Yurayt, 2021. – 436 s.
7. Chernik D.G. *Nalogi i nalogooblozheniye*. – Moskva: INFRA-M, 2020. – 528 s.
8. Do'stmurodov R.D. *Buxgalteriya hisobi nazariyasi*. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2019. – 432 b.
9. Xidirov B.Yu. *Soliq hisobi va auditi*. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 384 b.
10. Ochilov I.A., Sultonov D. *Soliq hisobi va auditining nazariy asoslari*. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020. – 296 b.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100